

В.В. Климов

доктор філософських наук
старший науковий співробітник
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИХОВАНЦІВ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРІВ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО, ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА, МЕЛЬХІСЕДЕКА ЗНАЧКО-ЯВОРСЬКОГО ЯК ТИПИ РЕАГУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЧЕРНЕЦТВА НА ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНІ ТА СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ

Поліфонія адміністративно-політичних змін, кардинальних державно-церковних та внутрішньоцерковних реформувань у XVIII–XIX ст., зростання фактичної залежності церковних і монастирських структур України від самодержавно-синодальної влади, прогнозована активізація соціальних та національних рухів протесту, тривале католицько-православне протистояння на Правобережжі, Поділлі, Волині стали далеко не вичерпними умовами для доволі різноманітного за типами й характером реагування освіченої та впливової частини чернецтва в Україні на явища й процеси, що відбувалися в національній історії після 1654 та 1686 рр.

Не можна не брати до уваги й притаманну періодам кардинальних змін, зламу старих та запровадження нових орієнтирів загальну атмосферу нестабільності у суспільстві, коли поширеними явищами ставали ідейна хисткість, підозрливість, нещирість, “перельотство”, як тоді говорили, з одного табору в інший; усунення противників, використовуючи звинувачення в “неправослав’ї”, “єресях”, “латинстві” тощо. [1]

Узагальнено соціально значущі типи реагування православного чернецтва, а отже, й позиції, сформовані під впливом згаданих чинників, можна звести до таких:

– “м’який”, неконфронтаційний тип реагування, коли представники чернечої вченості, не поділяючи самодержавно-синодальних установок і приписів щодо української церкви, але й особливо не демонструючи своїх ідейних розбіжностей із патріархами чи пізніше – з Св. Синодом, продовжували розвивати різні аспекти діяльності православної церкви в Україні – від богословських до культурно-освітніх;

– вимушене підпорядкування значної частини чернецтва, як і церкви в Україні загалом, російським синодальним структурам, формальне прийняття нового статусу церкви та монастирів, реформованих державно-церковних відносин та ін., що на практиці супроводжувалося латентним ігноруванням розпоряджень синодальних властей, корпоративно-монастирським (явним чи прихованим) спротивом їх виконанню тощо;

– усвідомлений перехід ряду представників чернецтва та кліру з України на позиції служіння самодержавній владі, готовність виконувати вказівки нової влади, навіть якщо вони суперечили інтересам церкви в Україні, всієї православної спільноти. Перебуваючи в російських столицях біля вищої влади, чимало ієрархів-українців проймалися настроями та преференціями великоросійських поглядів та підходів; служба в Росії паралізувала їхні мрії про політичну та церковну незалежність України, бажання її досягти [2, 461];

– активна патріотична позиція, яку займала частина православно-го чернецтва, монастирів на Правобережжі, Поділлі, Волині в умовах релігійного безправ'я, а згодом – польської реакції на анексію території Речі Посполитої, розширення та активізації силових методів покатоличення та унізації після 1772 р.; піднесення соціальних та національних рухів протесту соціальних низів на українських землях. Перебирання православними “закордонними” монастирями на себе функцій не лише релігійних осередків, а й етнокофесійних центрів формування релігійної та соціальної думки, антипольського, антикатолицького згуртування українства як передумови повернення його значної частини до православ'я.

Представленість цих типів реагування персоналізувалася цілим рядом церковно-монастирських діячів, вихованців українських монастирів, діяльність яких залишила вагомий слід у вітчизняній історії церкви, національній історії, духовності та культурі: Димитрієм Ростовським, Стефаном Яворським, Феофаном Прокоповичем, Мельхіседеком Значко-Яворським, Григорієм Кониським, Феофілактом Лопатинським, Іоанном Максимовичем, Симоном Тодорським, Паїсієм Величковським та ін. Творча спадщина деякого з них стала надбанням всієї слов'янської спільноти.

Один із них, постриженник Києво-Кирилівського монастиря, письменник-енциклопедист, автор популярної “Книги житій святих” (Четві-Мінеї), а згодом – перший святий синодального періоду Димитрій Ростовський. Його життя і творчість досить наочно відображали особливості духовного розвитку України на відтинку церковної,

культурної та національної історії кінця XVII – початку XVIII ст., ідеї, погляди, переконання українського чернецтва, а також кліру, ієрархів, які в умовах втрати спочатку української державності, а згодом – і фактичної церковної незалежності змушені були переорієнтовуватися на чужі духовні пріоритети.

Погляди Димитрія Ростовського за своїм змістом і характером ре-агування на явища і процеси церковного та суспільного життя з часом зазнали принципових змін. Від аскетичної замкнутості, вичерпного прагнення до християнських ідеалів та особистого спасіння, байдужості до всього, що відбувалося у позамонастирському світі, вони еволюціонували до усвідомлення потреби особистої участі в утвердженні православ'я та його захисті, збереженні духовних надбань, вироблених з часів Антонія і Феодосія Печерських.

Цілою низкою суспільно значущих діянь у церковній, монастирській, світській, культурній та освітній сферах Димитрій Ростовський зробив вагомий внесок у створення, по суті, нової духовної ситуації, нової релігійно-моральної та культурної атмосфери в Україні й Росії на зламі XVII–XVIII ст., який уможлилював зближення і взаємне збагачення європейських, передусім, слов'янських культур, сприяв їхньому подальшому духовному прогресу. Можна, звичайно, на прикладі його творчості ілюструвати “відсталість” церковно-богословської й філософської думки України від тогочасної Європи, де вже були І. Ньютон, Г. Лейбніц, Р. Декарт та ін., робити закиди щодо штучності форми, релігійної пафосності творів Димитрія тощо. Однак важливіше інше. По-перше, творчий спадок Димитрія Ростовського, його церковно-монастирська діяльність значною мірою висвітлювали стан духовності народу та його конкретних соціальних верств, їхні ціннісні орієнтири і уявлення про життєві ідеали. В одному з листів до митрополита Стефана Яворського Димитрій, оцінюючи Петровське адміністрування щодо церкви та монастирів, писав: “Толико беззаконій, толико обид, толико притїснений вопіют на небо и возбуждают гнѣвъ и отмщеніе Божіе! Но о сем помолчим...” [3] Як показова сприймається позиція свт. Димитрія щодо видучення світською владою значної частини церковної та монастирської власності [4, 508-509], “тріхів володарів”, уярмлених своїми пристрастями і т.ін. По-друге, чернець-інтелектуал, продовжуючи й розвиваючи творчі підходи і методи своїх високоосвічених земляків-попередників (Петра Могили, Мелетія Смотрицького, Сільвестра Косова, Інокентія Гізеля, Лазаря Барановича, Іоанікія Галатовського та ін.), задля розвитку, культурного й освітнього піднесення православної церкви, духовного її збагачення вважав за

можливе і необхідне долати упереджене, ортодоксальне ставлення до інших церков та культур, творчо використовувати досягнення європейської культури та освіти. По-третє, прилучити православну спільноту (українську, російську, білоруську, литовську) до цих досягнень, популяризувати вітчизняну історію Дмитрій Ростовський прагнув доступними простому народу шляхами, зрозумілою йому мовою проповідей [5], агіографічних оповідей, моральних настанов.

Не можна не констатувати, що свт. Дмитрій був одним із останніх церковно-монастирських діячів, хто ще продовжував могилянські традиції і, думаючи про завтрашній день православ'я, його церковну, конфесійну міць, бачив її забезпечення не на шляху штучного ізоляціонізму, адміністративно-державного захисту й протегування, а в розвитку універсальних якостей самої православної церкви. В умовах, коли православ'я в Україні на практиці ототожнювалося з руською, тобто українською, нацією, вирішення означених цілей, безперечно, мало ще й національно-патріотичний характер.

Інший тип чернечого реагування на суспільні процеси та явища XVIII ст. репрезентував Феофан Прокопович – також вихованець Києво-Могилянської колегії, який після повернення в Україну прийняв чернецтво й за кілька десятиліть став одним із найвпливовіших ієрархів православної церкви, ідеологом і виконавцем суспільних перетворень у петровській Росії, вченим найвищого рівня у багатьох галузях науки – богослов'ї, філософії, математиці, історії та ін., провідним організатором освіти й науки. Він справедливо вважається одним із найвидатніших діячів раннього Просвітництва в Російській державі [6, 444-446].

Показово, що Феофан Прокопович – чернець та ієрарх – знаходить у собі сили й сміливість піднятися над традиційно-ортодоксальною позицією православної ієрархії та кліру і по-європейськи критично оцінити стан практично недоторканної доти церковно-монастирської сфери в Російській державі. Загалом бачення держави, церкви та особистості у Феофан Прокоповича, що сформувався як богослов, чернець, філософ, просвітитель, церковно-монастирський, науковий і культурний діяч значною мірою в Україні, включає чимало оригінальних думок, концепцій, аргументацій, практичних дій, які здебільшого набули широкого соціального розголосу, істотно сприяли реформуванню багатьох сторін життя і в Росії, і в Україні, поступу вітчизняної духовності, осмисленню церквою свого місця в суспільстві.

Йому належать розробка ідей підпорядкованості церковної влади у реформованій державі, заміни патріаршої форми управління на синодальну, колегіальну [7, 204] в країні, що йшла до самодержавної фор-

ми правління; утвердження церкви в функції не лише духовної, а й ідеологічної структури, покликаної зміцнювати й виправдовувати державну владу [8, 16-18]; ідеї фактичної політизації релігійно-церковної сфери тощо. Давня ідея вдихнути нові сили у вітчизняне православ'я через освіту та науку була піднята Феофаном Прокоповичем до небаченого досі рівня. У багатьох державних документах, трактатах, підготовлених ієрархом, церковне і “зовнішнє” навчання фактично проголошувалися пріоритетними [9, 125]. Він рішуче заперечував поширену в церковному й московському боярському середовищі думку, що причиною єресей є освіта [10, 55]. Кардинальні перетворення в державі мислитель прямо пов'язував із засвоєнням знань, які накопичила цивілізація, і прагнув застосувати подібні підходи й у церковній сфері (“...З'явилася вогняна зброя спочатку не в нас, а в інших народів; але коли б до нас вона досі не дійшла, що було б і де вже була б Росія; те ж міркуй і про книжкову друкарню, про архітектуру, про інші чесні науки” [8, 43] (переклад з російської наш — *авт.*).

Ще один тип чернечого реагування на суспільні та церковні реалії XVIII ст., який набув значного резонансу не лише серед української спільноти, а й далеко за її межами, — суспільна та церковно-монастирська діяльність ігумена православного Мотронинського Троїцького монастиря, що на Чигиринщині, Мельхіседека Значка-Яворського.

Родом із української козацької шляхти, Матвій (постригся в ченці 1745 р., прийнявши чернече ім'я Мельхіседек) Значко-Яворський закінчив Києво-Могилянську академію, освоївши мови, прослухавши курс філософії і, головне, пройнявшись православно-патріотичним духом, що надалі не раз вирізнятиме ченця Мельхіседека серед інших представників українського православного кліру. Пройшовши традиційні ступені чернечого послуху, Мельхіседек 1753 р. був обраний ігуменом Свято-Троїцького монастиря [11, 864] (нинішня Черкащина) й вступив у надзвичайно складний, часом трагічний період не тільки свого життя, а й усієї православної церкви та монастирів Правобережної України. Завдяки своєму розуму, переконаності й енергійній діяльності Мельхіседек зумів навіть за умов жорстоких гонінь і переслідувань з боку католицької шляхти, войовничо налаштованої частини унійного духовенства домогтися повернення до “благочестя” насильно навернених в унію православних віруючих, зростання численності православних парафій на Правобережжі [12]. На початок 70-х рр. кількість православних церков на Правобережжі сягнула 530. Розрізнений стихійний опір народних мас покатоличенню, полонізації він прагнув ввести в організоване русло широкомасштабної боротьби, продуманих акцій, спрямова-

них на досягнення реального поліпшення становища православних громад, монастирів, духовенства Правобережжя, захисту їхніх прав.

Релігійно-репресивні акти польських властей, місцевої шляхти проти православної церкви і віруючих почали фіксуватись як документальні факти, набували розголосу, фігурували як аргументи й конкретні звинувачення в переговорах Росії та Польщі. Справжнім реєстром акцій польських властей проти православ'я на правобережних землях став “Екстракт деякої частини кривд, завданих від римлян і уніатів благочестивому (тобто православному – *авт.*) Мотронинському монастирю, також священству і світському народу, благочестивим грецьким сповідникам” [13], підготовлений у 1766 р. ігуменом Мельхіседеком. Цей реєстр із близько 60 пунктів, створений у невеликому православному монастирі, завдяки зусиллям ігумена, дійшов аж до Катерини II, короля Станіслава Августа Понятовського і став поштовхом для прийняття важливих державних рішень у Польщі та Росії.

Після поїздок до Петербурга та Варшави ім'я Мельхіседека для православного населення Правобережжя стало символом надії на відновлення релігійних і політичних прав православних українців. Влітку 1766 р. ігумен писав переяславському єпископу Гервасію: “...Військо польське... до кількох тисяч чоловік до нас на Смілянщину вступило... Всі очікують утрати майна й життя. ...Я залишаюся в монастирі за всіх страждати й відповідати” [14]. Досить показове для позиції та характеру реагування Мельхіседека на ситуацію, що склалася напередодні нового наступу польських військ, його “Окружне послання до українського духовенства і народу” від 14 липня 1766 р.: “...Якщо хто... за гріх нам ставить віру нашу, то [це] хибно... Облиште ви всі страхи й побоювання... віри благочестивої тримайтеся твердо, нелицемірно...” [15] Не героїзуючи мотроненського ігумена, не приписуючи Мельхіседеку “вождизм” в організації стихійного, почасти некерованого гайдамацького повстання, яким була Коліївщина, як це робив свого часу Д. Дорошенко [16, 256], слід констатувати дійсні заслуги ігумена в енергійному захисті православної віри і церкви, протидії насильницькій унізації православного населення Правобережжя, у відстоюванні прав української спільноти в межах Речі Посполитої.

Більш розлогий аналіз поглядів та діяльності названих представників українського православного вченого чернецтва поданий нами у монографії “Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії” (К., 2008) [17].

Узагальнюючи процеси, що відбувалися в церковно-монастирському середовищі України після 1654, 1686 рр., можна стверджувати:

1. Політична і правова залежність України від Російської держави після цих подій істотно вплинула на ситуацію в українському суспільстві, на позицію церковно-монастирських зверхників, православне чернецтво. Намітилася поступова трансформація позицій чернечо-монастирської інституції в Україні у напрямі відмови від сповідування самостійної, національно орієнтованої політики, яка активно проявлялася не лише у церковно-релігійній сфері, а й у багатьох інших — політичній, соціальній, етнокультурній, освітній, науковій. Незалежне бачення подій та процесів і реагування на них, притаманні церковно-монастирській еліті в часи до Переяслава, були практично втрачені вже в процесі акції приєднання Київської митрополії до Московського патріархату 1686 р.

2. Основні тенденції й типи реагування православного чернецтва на церковно-релігійні та суспільні процеси у XVII–XVIII ст. відображали домінуючий характер змін, що проявлявся не лише в сакральному просторі України, а й в українському суспільстві загалом: зростаючу політичну, соціальну, економічну, церковну (структурно-організаційну, кадрову, освітню, церковно-джерельну, фінансово-господарську та ін.) залежність від великоросійської самодержавно-синодальної влади. Наслідками такої залежності стали істотні подвигки в позиціях кліру та чернецтва України, що знайшли свій вияв у поступовому “зросійщенні”, денационалізації, втраті самобутності та історично сформованих особливостей. Внаслідок реалізації тривалої стратегії самодержавно-синодальної влади, спрямованої на церковну уніфікацію, ліквідацію національних особливостей у церковно-монастирській сфері в Україні, помітно зменшилася кількість національно орієнтованого духовенства та чернецтва.

3. Важливим наслідком якісних змін, що відбулися після політичного (1654) та церковного (1686) підпорядкування України північному сусіду, стало також поступове звуження можливостей для вітчизняного православного чернецтва активно включатися в суспільно значущу діяльність, що було притаманно йому з часів Київської Русі. Фактично, російська синодальна влада змусила чернецтво в Україні діяти за моделлю великоросійського чернечо-монастирського комплексу, який спирався на власні традиції та умови існування, і в XVIII–XIX ст. у питаннях суспільно значущої діяльності вже помітно різнився від українського.

Примітки

1. *Прокопович Ф.* Лист до професорів Київської Академії. 1718 р. // *Прокопович Ф.* Філософські твори: В 3 т. / Ред. кол.: В.І. Шинкарук (голова) та ін. — К., 1981. — Т. 3. — С. 197-201.
2. *Харлампович К.В.* Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. — Казань, 1914. — Т. I.

3. *Димитрий, митрополит Ростовский*. Письмо к Стефану Яворскому, митрополиту Рязанскому 24 февраля 1708 г. // *Димитрий, митрополит Ростовский*. Летопись. — М., 1784. — С. 510-519.
4. *Димитрий, митрополит Ростовский*. Письмо Димитрия к старшему Виленскому // Там же.
5. *Димитрий, иеромонах*. Слово на день Сошествия Св. Духа. Июнь 1693 г. — [на украинском наречии. Произнесенная в Киевском Кирилловском монастыре в 1693 г.] // ЧИОДР. — СПб., 1884. — Кн. II. — С. 1-15. (Из рукописей А.А. Титова).
6. *Литвинов В.Д. Прокопович (Церейський) Теофан* // Києво-Могилянська академія в іменах. — XVII—XVIII ст.: Енциклоп. видання. — К., 2001.
7. *Прокопович Ф.* Лист до Я. Маркевича від 10 травня 1720 р. // *Прокопович Ф.* Філософські твори: В 3 т. — К., 1981. — Т. 3.
8. [*Прокопович Ф.*] Правда воли монаршей во определении наследника державы своей. — М., 1722.
9. *Прокопович Ф.* Слово о состоявшемся между империею Российскою и Короною Шведскою мире... 1721 года // *Прокопович Ф.* Сочинения / Под ред. И. Еремина. — М.;Л., 1961. — 502 с.
10. [*Прокопович Ф.*] Духовный регламент. — М., 1804.
11. Краткий формуляр архимандрита М. Значка-Яворского // АЮЗР. — К., 1864. — Ч. I. — Т. III.
12. *Лебединцев Ф.Г.* Предисловие // Там же. — Т. II: Материалы для истории православия в Западной Украине в XVIII ст. Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский. 1759–1771. — С. ССХ, СХСIII.
13. Экстракт некоей части обид, приключенных от римлян и униятов благочестивому Мотренинскому монастырю, також священству и мирскому народу... Январь 1766 г. // Там же. — С. 136-145.
14. Донесение мотронинского игумена Мелхиседека Гервасию, епископу Переяславскому и Бориспольскому о вступлении в Украину польских войск и о производимых ими насилиях православному украинскому духовенству и народу. 14 июня 1766 г. // Там же. — С. 215-219.
15. Окружное послание мотронинского игумена Мелхиседека к украинскому духовенству и народу 11 июля 1766 г. // Там же. — С. 228-229.
16. *Дорошенко Д.* Нарис історії України: В 2 т. — Мюнхен, 1966; К., 1991. — Т. II: Від половини XVII ст.
17. *Климов В.В.* Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії. — К., 2008. — 882 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВГПРЦ	– Всеукраїнська Православна Церковна Рада
ГАЧО	– Государственный архив Черкасской области
ДАВО	– Державний архів Вінницької області
ДАОО	– Державний архів Одеської області
КЕУ	– Киевское епархиальное управление
КС	– Киевская старина
МГЮА	– Московская Государственная Юридическая академия
ОР РНБ	– Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
РПЦ	– Российская Православная Церковь
УАПЦ	– Українська Автокефальна Православна Церква
УІЖ	– Український історичний журнал
УПЦ	– Українська Православна Церква
ЦГАВО Украины	– Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины
ЦГИАК Украины	– Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве
ЧИОДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*

КИЇВ–2010

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

Редакційна рада:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **науковий редактор**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний редактор**

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 1 від 11.02.2010 р.

ЗМІСТ

<i>Климов В.В.</i>	Діяльність вихованців українських православних монастирів Дмитрія Ростовського, Феофана Прокоповича, Мельхіседека Значко-Яворського як типи реагування вітчизняного чернецтва на церковно-релігійні та суспільні процеси	5
<i>Романюк І.М., ієрей Георгій Холодюк</i>	Матеріали до історії Браїлівського Свято-Троїцького жіночого монастиря	13
<i>Петренко І.М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини українців у XVIII ст. (історіографічний огляд праць сучасних вітчизняних дослідників)	21
<i>Волошин І.В.</i>	Москвофід, боголюбєць, мужикоман (питання релігійної автентифікації Франкового світогляду)	26
<i>Каліновський В.В.</i>	Часопис “Таврические епархиальные ведомости” як біографічне джерело до характеристики видатних церковних діячів Таврійської губернії	33
<i>Музичко О.Є.</i>	Християнський консерватизм у суспільно-політичному житті Одеси початку XX ст.	41
<i>Кальченко Т.В.</i>	Деятельность митрополита Иннокентия на Киевской обновленческой кафедре	51
<i>Молодов О.Б.</i>	Архивные источники по истории православия на Русском Севере в 1940–1980-е годы	62
<i>Чорний В.С.</i>	Військова організація і Церква: правова та соціокультурна детермінованість взаємодії	71
Список скорочень		79

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
27–29 травня 2009 р.

Редагування, коректура

Т. Белоусової

Макет обкладинки

Л. Демірської

Комп'ютерна верстка

Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280 - 46 - 48

E-mail: bolhovitinov@ukr.net

www.kpavlva.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2010 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 4,8

Наклад 100 прим. Зам. 100

Віддруковано в друкарні Національної академії

керівних кадрів культури і мистецтва

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21.

Св-во ДК 2544 від 27.06.2006 р.

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*

Київ – 2010